

Економування використання залізних руд та їх родовищ

Предмет дослідження – геологічна інформація про залізні руди та їх родовища, що досліджуються, передаються за офіційними дозволами у надрокористування.

Метою написання **статті** є обґрунтування сутності та понятійного апарату вартісно–ресурсного економування залізних руд і процесів залізородного надрокористування.

Методологія проведення роботи – застосування абстрактно–логічного аналізу (розробка понятійного апарату економування); правового аналізу (дослідження нормативно–правової бази); узагальнення (формування висновків і пропозицій).

Результати роботи – обґрунтовано поняття вартісного цільового відображення результатів надрокористування трактувати формування оцінюванням на нормативно–правовій базі вартостей залізородних ресурсів для встановлення видів і сум доходів, що мають визначати підприємства при отриманні цих ресурсів у господарське користування (аренду) або придбані як товари, ресурсно–вартісним економуванням залізородного користування.

Висновки – застосований ресурсний підхід до залізородних ресурсів та обґрунтовано визначення їх економування як процесу встановлення на правовій базі вартості родовищ цих корисних копалин, що на платній основі передаються надрокористувачам. Економування належить до понять і процесів досліджень надро–ресурсології.

Ключові слова: народ, потреби, надра, корисні копалини, родовища корисних копалин, вартості, економування, ресурси, надрокористувачі.

БОДЮК А.В.

Економування польовання залізними рудами и их месторождениями

Предмет исследования – геологическая информация о железных рудах и их месторождениях, которые исследуются, передаются за официальными разрешениями в надропользование.

Целью написания **статьи** является обоснование сущности и понятийного аппарата стоимостно–ресурсного економування железных руд и процессов железородного надропольования.

Методология проведения работы – применение абстрактно логического анализа (разработка понятийного аппарата економування); правового анализа (исследование нормативно–правовой базы); обобщение (формирование итогов и предложений).

Результаты работы – обосновано понятием стоимостного целевого отображения результатов надропольования трактовать формирование оцениванием на нормативно–правовой базе стоимостей железородных ресурсов для встановлення видов и сумм доходів, которые должны определять предприятия при получении этих ресурсов в хозяйственное пользование (аренду) или приобретенные как товары, ресурсно–стоимостным економуванням этих ресурсов.

Выводы – применен ресурсный подход к исследованиям железородных ресурсов и обосновано определение их економування как процесса установления на правовой базе стоимости месторождений этих полезных ископаемых, что на платной основе передаются надропольователям. Економування принадлежит к понятиям и процессам исследований надро–ресурсологии.

Ключевые слова: народ, потребности, недра, железные руды, месторождения, стоимости, економування, ресурсы, надропольователи.

BODYUK A.V.

Value creation use of iron ore in their deposits

The article of research is geological information about iron–stones and their deposits that is investigated, passed after official permissions in subsoil use.

The aim of writing of the article is a ground of essence and concept vehicle of cost–resource value creation of iron–stones and processes of iron–ore subsoil use.

Methodology of work – application of abstract–logical analysis (development of the conceptual apparatus of saving); legal analysis (study of the regulatory framework); generalization (formation of conclusions and proposals).

Results of work – it is substantiated by the concept of cost target reflection of results of subsoil use to interpret formation by estimation on normative–legal basis of values of iron ore resources for establishment of kinds and sums of incomes which should define the enterprises at reception of these resources in economic use (rent), value creation iron ore use.

Conclusions – the resource approach to iron ore resources is applied and the definition of value creation as a process of establishing on the legal basis the value of deposits of these minerals, which are transferred to subsoil users on a paid basis, is substantiated. Value creation belong to the concepts and processes of subsoil resource research.

Key words: people, needs, subsoil, minerals, mineral deposits, costs, value creation, resources, subsoil users.

Постановка проблеми. За Конституцією України надра є об'єктами права власності українського Народу. Народ України як власника надр уособлює держава. Надра України надаються державою (через відповідні державні органи чи органи місцевого самоврядування) у господарське користування суб'єктам господарювання за принципом платності.

У теоретично–методологічному аспекті застосування принципу платності до процесу передачі родовищ залізних руд у користування потребує об'єктивного встановлення вартості передаваних природних ресурсів (родовищ корисних копалин, земельних ділянок, можливо водних, лісових, а то й інших об'єктів, зокрема нерухомості, одночасно).

Тому актуальні питання ринкового механізму управління користуванням надрами під дією закону вартості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перш за все необхідно дослідити наявні прямі чи опосередковані положення понятійного апарату економуювання надрокористування, зокрема, і дослідиного (геологічного дослідження надр, проведення досліджень надр у процесі видобування корисних копалин, іншого виду їх експлуатації, окремого вивчення корисних копалин). Проведення пошуково–розвідувальних досліджень і робіт, геологічного контролю, застосування тих чи інших методів їх виконання потребують певної нормативно–правової та інформаційної бази. Тому перш за все розглянемо законодавчу базу, щоб можливо адаптувати окремі положення чинної до розробки теоретичних основ економуювання.

Конституцією України, стаття 13, визначено, що «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші

природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією». Але цією статтею визначено, що надра є лише об'єктами права власності, а не власністю. Отже моє місце лише декларативність.

Далі сказано, що «Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону». Але ж для використання цього права необхідно отримати спеціальний дозвіл. А цей дозвіл коштує чималих сум. Сплатити які можуть лише окремі, надто багаті громадяни. Отже, знову декларативність.

Далі записано, що «Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству». Це ж знову декларативність. Ще записано, що «Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом». Знову декларативність, бо мають місце такі факти: юридичні суб'єкти господарювання лише не бідні користуються родовищами, зокрема залізних руд, і отримують доходи і т.д.; аналогічно окремі не бідні фізичні особи.

Народ у своїй масі ніяких доходів не отримує. Отже немає рівності і перед законом, і у реальному суспільному житті. Держава ніяк не захищає права власності народу України на надра, корисні копалини, зокрема залізні руди та їх родовища.

На наш погляд, народ ще й страждає від негативних екологічних наслідків експлуатації родовищ, і не тільки. Конституційно економічні питання отримання доходів народом від власності на надра, корисні копалини, зокрема залізних руд та їх родовищ не визначені.

У статті 28. Плата за користування надрами Кодексу України «Про надра» визначено, що «Користування надрами є платним, крім випадків, передбачених статтею 29 цього Кодексу. Плата справляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони». Перелічені види платежів. Але не визначені платежі та доходи, які мають отримувати народ України як власник надр.

У Гірничому законі України питання економуювання, як і, до речі, фіскалювання, надр, користування ними не відображені.

Отже, для вирішення проблем широкого застосування процесів економуювання в інтересах народу, та і суб'єктів господарювання, необхідно створити законодавчу базу. Безумовно, що цю законодавчу базу мають підготувати науковці, фахівці геологічних і гірничих суб'єктів господарювання.

Різномісними проблемами надрокористування, зокрема, його економіки, фінансування, екології присвячені праці відомих науковців геологічних галузей: О.Б. Боброва, С.В. Гошовського, М.М. Коржнева, М.Д. Красножона, М.М. Курило, Б.І. Малюка, В.А. Михайлова, О.В. Плотнікова, Г.І. Рудька та ін. [1 – 4]. У їх працях і застосованих на практиці так званих геолого-економічних оцінках родовищ корисних копалин немає ні окремого розділу, ні системи іменно показників у поняттях вартісно-ресурсних оцінок. У відомій нам іншій літературі поняття економуювання не відображені.

Метою написання **статті** є обґрунтування сутності та понятійного апарату вартісно-ресурсного економуювання залізних руд і процесів залізрудного надрокористування.

Виклад основного матеріалу. Під поняттям вартісно-ресурсного економуювання надрокористування пропонується розуміти формування оцінюванням на нормативно-правовій базі вартостей надроресурсних об'єктів і процесів та визначення видів і розмірів доходів, сформованих надрокористувачами при отриманні цих об'єктів у господарське користування (аренду) та їх експлуатації. Поняття економуювання корисних копа-

лин та їх родовищ нами відноситься до геолого-економічних.

Воно нами розглядається як поняття, що поєднує процеси: визначення потреби, у тому числі економічної, геологічного вивчення надр; виділення територіального об'єкта надр для геологічного вивчення (площа, суша, водний простір, межі, глибина тощо); дослідження надр – процеси науково-виробничі (тобто й економічні); формування геологічної інформації, що відображає досліджені залізрудні об'єкти в натуральних оцінках (хімічний склад, фізичні властивості, маса, кількість і т.д.); визначення потреби в економічних оцінках руди та її родовища; за потребою формується система економічних якісних і кількісних показників оцінки руди та її родовища; формування системи економічних показників за принципом п-мірності для руд та їх родовищ; конкретизація системи показників в кількісному вимірюванні (тобто математичних величин, їм обґрунтування, опис тощо); аналіз значимості показників (економічних, екологічних та ін.); узагальнене оцінювання руд як майбутніх виробничого застосування; оцінювання комплексу майбутніх показників результатів експлуатації родовищ (підготовка, видобування, консервування тощо); виділення вартісних об'єктів для фіскалювання; визначення інших кількісних, якісних показників.

Таким чином проводяться оцінки залізних руд та їх родовищ за потребами держави, суб'єктів господарювання, що будуть експлуатувати родовища та тимчасово зберігати, можливо готувати для продажу, продавати видобуту продукцію або й використовувати за внутрішніми потребам (переробляти). Паралельно необхідно оцінювати й результати геологічного вивчення надр для геологічних підприємств.

Економуювання можна поділити на прогнозне (по результатах геологічного вивчення надр), фактичне (по результатах фактичної експлуатації родовищ). Важливо готувати об'єктивну відображену інформацію про надра і по ній проводити оцінювання результатів їх досліджень, господарських подальшого надрокористування залежно від потреб розвідки надр та майбутньої експлуатації родовищ залізних рудних по їх видобуванню, а також надрових порожнин, навколишнього кругом родовища природного середовища.

Отже, економуювання охоплює оцінювання результатів діяльності суб'єктів господарювання: 1)

геологічних підприємств щодо: а) розвіданих залізорудних родовищ для потреб інших суб'єктів господарювання; б) власної науково-господарської діяльності; в) отримання результатів досліджень, їх продукцією є геологічна, економічна та інша інформація; 2) гірничих підприємств, що займаються експлуатацією залізорудних родовищ (первинні користувачі руд); їх продукцією є видобуті руди, експлуатовані родовища; 3) переробних підприємств (вторинні користувачі); їх продукцією є готова продукція для продажу, подальшого виробничого застосування; 4) торговельних підприємств; 5) населення (за певними потребами); 6) іноземних суб'єктів господарювання за певними потребами; 7) об'єднаними потребами (вітчизняних і іноземних суб'єктів господарювання).

Економуювання певних видів продукції адаптоване до потреб здійснюється в інтересах держави, суб'єктів господарювання, місцевих органів самоврядування, населення, для потреб і збереження довкілля. Зауважимо, що поряд з економічними надра можна досліджувати і використовувати ще за археологічними, військовими, лікувальними й іншими потребами і оцінювати за природно-вартісними показниками.

Для конкретних користувачів залізни руди та їх родовища за ресурсним підходом розглядаються за принципом п-мірності адаптовано за потребами як ресурси для застосування: держави у фіскальних доходах; переробних підприємств – у сировині; торговельних – у товарах; посередників – у готовій продукції, послугах тощо; транспортних – у вантажах і т.д.

Для порівняння відмітимо, що під поняттям скарбницького фіскалювання надрокористування пропонується розуміти процес визначення фіскальної вартості видобутих руд, величиною якої визначається сума платежів до державної скарбниці за регламентуючими документами.

Окремо уточнимо наступні поняття: 1) вартісно-ресурсне економуювання поширюється на процеси розвідки ресурсів надр та їх вартісні оцінки з погляду: а) народної власності, б) надрокористувачів, що мають отримати родовища в експлуа-

тацію; 2) скарбницького фіскалювання надрокористування, яке потрібно розуміти як визначення фіскальних зобов'язань і виконання цих зобов'язань суб'єктами господарювання (тобто як чинне оподаткування) перед державним і місцевими бюджетами.

Розподілення вартостей залізорудних ресурсів за призначенням їх використання показано на рисунку.

Економуювання по пункту 1) поширюється на сферу геологічних підприємств, їх галузей, по пункту 2) – на традиційно названих платників податків – суб'єктів господарювання різних галузей економіки, а також на фізичних осіб. Далі, з боку держави, як пункт 3) узагалі, під поняттям вартісного фіскалювання пропонується називати процес визначення фіскальних доходів (бюджетних ресурсів), що за юридичними законами мають поступати і поступили (включаючи борги) до державної скарбниці (казни) від природокористувача за користування ним природними ресурсними як об'єктами власності народу України. До родовищних ресурсів необхідно відносити поклади основної корисної копалини (залізо), інших корисних копалин (алюміній, мідь, кремній та ін.).

За Методикою визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117), вартість ресурсів розраховується як сума доходів, одержаних за весь розрахунковий період, за такою формулою:

$$V_p = \sum_{t=1}^T \frac{(D_t - V_t) - \Pi_t - T K_t}{(1 + E)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{K_t}{(1 + E)^t}$$

де V_p – вартість ресурсів на дату оцінки; E – норма дисконту; D_t – річний дохід від реалізації товарної продукції в t -у році; V_t – експлуатаційні витрати в t -у році, за виключенням амортизаційних відрахувань; Π_t – розмір податків і платежів у t -у році, що не входять до експлуатаційних витрат; K_t – капітальні вкладення в промислове будівництво в t -у році, включаючи придбання геологічної інформації; T – період використання родовища або

Залізни руди та їх родовища			
Вартості залізних руд та їх родовищ			
Розподілення вартостей залізорудних ресурсів за призначенням їх використання			
Суб'єкти господарювання	Народ	Держава	Місьцеве самоврядування
Розподілення вартостей залізорудних ресурсів за призначенням їх використання			

ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; Σ – знак суми [6].

За теоретичну базу по визначенню вартостей об'єктів надрокористування пропонується прийняти певні теоретичні розділи економічної геології, сформовані за нашою потребою-ресурсною концепцією. На основі її відповідних положень розробляються і практичні рекомендації по встановленню економічних розділів, видів вартісних результатів економологічних досліджень залізних руд та їх родовищ.

Окремо відмітимо, що визначення ресурсно-вартісних оцінок об'єктів надрокористування, по геологічній інформації, отриманої за результатами вивчення надр, належить до перспективних теоретичних досліджень. Оскільки, на наш погляд, актуальні наступні залізородні орієнтири: по-перше, такі дослідження надрових об'єктів, як ресурсних об'єктів народної власності ґрунтовно не проводилися; по-друге, в Україні такі дослідження масштабні, бо вона має не бідне мінерально-ресурсне господарство; по-третє, дослідження необхідні для обґрунтувань видів, обсягів внесення платежів надрокористувачами до державної скарбниці і в місцеві бюджети; по-четверте, вартісні оцінки ділянок надр необхідні для оформлення державних дозволів на користування родовищами корисних копалин, їх переоцінки, за іншими потребами, у тому числі по справах міжнародних економічних, а то й політичних відносин.

Економічну оцінку прогнозних ресурсів корисних копалин родовища рекомендовано проводити на основі доведеної його аналогії з відомими промисловими родовищами. Визначення вартості ресурсів за методикою розрахунку товарної вартості прогнозних ресурсів і запасів твердих корисних копалин за допомогою коефіцієнтів приведення вартості товарного продукту до товарної вартості прогнозних ресурсів або запасів в надрах, що розроблена ВСЕГЕИ, проводяться за формулою:

$$B = C * M * K_c,$$

де B – товарна вартість прогнозних ресурсів або запасів певної категорії даного виду речовини в надрах; C – середня світова ціна кінцевого продукту (металу, руди); M – кількість прогнозних ресурсів або запасів певного виду речовини; K_c – сукупний коефіцієнт приведення вартості товарного продукту до товарної вартості прогнозних ресурсів або запасів в надрах.

Сукупний коефіцієнт визначається добутком трьох коефіцієнтів: K₁ – коефіцієнт приведення вартості кінцевого продукту до вартості прогнозних ресурсів або запасів речовини; K₂ – коефіцієнт приведення прогнозних ресурсів і попередньо оцінених запасів до запасів промислових категорій (A+B+C₁), який враховує неповний перехід ресурсів і запасів менш достовірних категорій в більш достовірні; K₃ – перехідний коефіцієнт вилучення, який враховує втрати речовини при її видобутку, збагаченні, транспортуванні. Вибір коефіцієнтів приведення здійснювався залежно від факторів: величини запасів родовища, складності його геологічної будови, наявності позитивних чи негативних (вміст корисного компоненту, % супутніх компонентів, ступінь закористованості ділянки і таке інше) [7].

Надання у користування надр здійснюється на конкурсній чи без конкурсній основі. Для проведення конкурсу визначається початкова ціна шляхом вартісних обчислень надрового ресурсу. Вартість надрових ресурсів визначається і на їх передачу на не конкурсній основі. Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим Постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615 (зі змінами і доповненнями) визначено, що спеціальні дозволи надаються державою суб'єктам господарювання на такі види користування надрами: «геологічне вивчення родовищ корисних копалин; геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислово розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин» та ін.

Висновки

Отже, обґрунтовано застосування ресурсного підходу до об'єктів надрокористування як процесу встановлення на правовій базі розподіленої вартості залізородних родовищ, що на платній основі передаються надрокористувачам. Економування належить до понять і процесів досліджень надро-ресурсології. Вартісно-ресурсне, як логічно його називати, економування надрокористування пропонується розуміти як формування оцінюванням на нормативно-правовій базі та по геологічній його відображеній інформації вартостей залізо-ресурсних об'єктів для визначення видів і доходів надрокористувачів при отриманні ними цих об'єктів у господарське користування (аренду) та їх експлуатації.

Список використаних джерел

1. Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радванов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. К. : Вид-во «Академпрес», 2010. 272 с.

2. Віннік Н.В. Геолого–економічна оцінка залізистих кварцитів докембрію для розробки підземним способом: Автореф. дис. ... к. геол. н. К. : 2011. 26 с.

3. Малюк Б.І. Надрокористування у країнах Європи і Америки: довідкове видання / Б.І. Малюк, О.Б. Боров, М.Д. Красножон. К. : Географіка, 2003. 197 с.

4. Рудько Г.І. Геолого–економічна оцінка родовищ корисних копалин / Г.І. Рудько, М.М. Курило, С.В. Радванов. К. : АДЕФ–Україна, 2011. 384 с.

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» № 423 від 13 червня 1995 р. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування» № 1117 від 25 серпня 2004 р. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

7. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_econom_geology.

References

1. Rud'ko H.I., Plotnikov O.V., Kurylo M.M., Radovanov S.V. Ekonomichna heolohiya rodovyshch zalizystykh kvartsytyv. K. : Vyd-vo «Akadempres», 2010. 272 s.

2. Vinnik N.V. Heoloho–ekonomichna otsinka zalizystykh kvartsytyv dokembriyu dlya rozrobky pidzemnym sposobom: Avtoref. dys. ... k. heol. n. K. : 2011. 26 s.

3. Malyuk B.I. Nadrokorystuvannya u krayinakh Yevropy i Ameryky: dovidkove vydannya / B.I. Malyuk, O.B. Borov, M.D. Krasnozhon. K. : Heohrafika, 2003. 197 s.

4. Rud'ko H.I. Heoloho–ekonomichna otsinka rodovyshch korysnykh kopalyn / H.I. Rud'ko, M.M. Kurylo, S.V. Rodovanov. K. : ADEF–Ukrayina, 2011. 384 s.

5. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro porядok rozporядzhennya heolohichnoyu informatsiyeyu» № 423 vid 13 chervnya 1995 r. Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Metodyky vyznachennya vartosti zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn rodovyshcha abo dilyanky nadr, shcho nadayut'sya u korystuvannya» № 1117 vid 25 serpnya 2004 r. Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.

7. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_econom_geology.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н., с.н.с., науковий керівник Науково–дослідного закладу «Ресурси»
e–mal g2030@ukr.net
ORSID 0000–0002–6200–1784

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., с.н.с., научный руководитель Научно–исследовательского заведения «Ресурсы»
e–mal g2030@ukr.net

Data about the autor

Adam Bodyuk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Supervisor Research institution «Resource»
e–mal g2030@ukr.net